

POUR UNE ANALYSE DES TRAJECTOIRES DE CARRIÈRE DES DIRECTIONS D'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT : VERS UNE INSTRUMENTATION BIOGRAPHIQUE QUANTITATIVE*

Judicaël ALLADATIN¹

DOI: 10.5281/zenodo.21058583

Résumé

Les directions d'établissement d'enseignement occupent une place centrale dans la gouvernance de l'éducation. Pourtant leurs trajectoires de carrière restent largement méconnues sur le plan empirique. Cet article argumente la nécessité de documenter systématiquement ces trajectoires et examine de manière critique les instruments disponibles et leur transposabilité. Les grandes enquêtes internationales (TALIS, NTPS) produisent des données transversales qui ne capturent pas la structure séquentielle et temporelle des parcours. Les études sur les données administratives offrent des résultats rigoureux, mais ce corpus reste inaccessible dans la plupart des contextes francophones, dont le Québec. Les instruments biographiques, dont le calendrier biographique (LHC) et la fiche AGEVEN, présentent un potentiel méthodologique prometteur, appuyé par la théorie de la mémoire autobiographique de Belli (1998), mais requièrent une adaptation substantielle pour l'auto-administration en ligne. En s'appuyant sur la perspective du cours de vie et le cadre analytique de Stevenson (2006), l'article spécifie les fondements conceptuels et méthodologiques d'un instrument d'enquête biographique adapté aux trajectoires de carrière des directions scolaires. Cinq exigences de conception sont formulées : couverture temporelle complète depuis la première année dans l'enseignement, structure matricielle avec granularité en années scolaires, inclusion explicite des états non-linéaires, données événementielles complémentaires, et adaptation graphique et cognitive pour l'auto-administration en ligne. Ces exigences constituent le cahier des charges d'un instrument en développement.

Mots-clés : *Trajectoires de carrière, Directions scolaires, Enquête biographique, Calendrier biographique, Méthodes quantitatives.*

*This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. Authors retain the copyright of this article.

¹Professor PhD of Educational Planning and Management, Department of Educational Administration and Foundations, Faculty of Education, Université de Montréal, Canada, e-mail address: judicael.alladatin@umontreal.ca, ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0001-7230-9953>

ANALYZING SCHOOL PRINCIPALS' CAREER TRAJECTORIES: TOWARD THE DEVELOPMENT OF A QUANTITATIVE BIOGRAPHICAL INSTRUMENT

Abstract

School principals play a central role in educational governance, yet their career trajectories remain largely unknown from a longitudinal perspective. This article argues for the necessity of systematically documenting these trajectories and critically examines available instruments and their transposability. Major international surveys (TALIS, NTPS) provide cross-sectional data that fail to capture the sequential and temporal structure of career paths. Studies based on administrative data offer rigorous results but remain inaccessible in most francophone contexts, including Quebec. Biographical instruments (the life history calendar [LHC] and the AGEVEN form) offer methodological potential, supported by Belli's theory of autobiographical memory (1998), but require substantial adaptation for online self-administration. Drawing on the life course perspective and Stevenson's analytical framework (2006), this article specifies the conceptual and methodological foundations on which a biographical survey instrument adapted to the career trajectories of school principals should be built. Five design requirements are identified: complete temporal coverage from the first year of teaching, matrix structure with school-year granularity, explicit inclusion of non-linear career states, complementary event-based data, and graphic adaptation for online self-administration. These requirements constitute the specifications for a new instrument currently being developed and pretested.

Key words: *Career trajectories, School principals, Biographical survey, Life history calendar, Quantitative methods.*

1. Introduction

La direction d'établissement d'enseignement constitue l'une des fonctions les plus exigeantes et les plus déterminantes de la gouvernance des systèmes éducatifs. Pivot entre les orientations institutionnelles et les réalités du terrain, elle est au cœur de la mise en œuvre des politiques éducatives, du pilotage pédagogique et du climat scolaire (Pont, Nusche et Moorman, 2008). Malgré la reconnaissance croissante de cette centralité, les trajectoires de carrière des directions scolaires et la manière dont ces parcours se construisent, se diversifient et évoluent dans le temps restent peu documentées sur le plan empirique, en particulier dans les contextes francophones. Cette méconnaissance prive les décideurs et les chercheurs d'une base empirique indispensable à la planification de la relève, à la compréhension des mécanismes d'attrition et à la conception de politiques de soutien adaptées aux différentes étapes du parcours professionnel.

Cette insuffisance empirique tient pour une large part à l'absence d'instruments de collecte spécifiquement conçus pour la documentation quantitative et longitudinale de ces trajectoires. Aucun outil d'enquête biographique adapté aux

directions scolaires n'est actuellement disponible dans le champ francophone. C'est précisément ce vide que le présent article entend contribuer à combler, en argumentant la nécessité d'une telle instrumentation et en posant les fondements théoriques et méthodologiques sur lesquels elle doit reposer.

La démarche est organisée en trois temps. La première section établit la double nécessité scientifique et politique de documenter les trajectoires de carrière des directions scolaires. La deuxième procède à une recension critique des instruments disponibles ou transposables, en identifiant leurs apports et leurs limites. La troisième spécifie les fondements et les exigences d'un instrument d'enquête biographique quantitative auto-administrée.

2. Pourquoi documenter les trajectoires de carrière des directions scolaires

2.1. Enjeux scientifiques

La recherche sur les directions d'établissement scolaire est riche et diversifiée. Elle a privilégié récemment trois axes structurants pour mieux saisir ce groupe professionnel longtemps demeuré dans l'ombre du corps enseignant.

Le premier axe, celui des pratiques, s'est largement développé depuis les années 2000 sous l'impulsion des travaux de Leithwood et de ses collègues, qui ont identifié un noyau de pratiques de leadership associées à la qualité des apprentissages des élèves (Leithwood, Harris et Hopkins, 2020). Robinson, Lloyd et Rowe (2008) ont prolongé cette perspective par une méta-analyse mettant en évidence l'effet supérieur du leadership pédagogique sur les résultats des élèves comparativement aux pratiques transformationnelles. Spillane, Halverson et Diamond (2001) ont quant à eux ouvert la voie à une lecture distribuée et socialement située de l'activité des directions. Dans le contexte francophone, les travaux de Poirel et Yvon (2011) ont contribué à déplacer l'analyse vers l'expérience située du leadership et vers l'activité réelle des directions, notamment à partir de dispositifs d'autoconfrontation. En France, les travaux d'Anne Barrère ont montré que l'activité des chefs d'établissement ne se réduit pas à l'application de prescriptions institutionnelles, mais se caractérise par une forte hétérogénéité des tâches, une gestion continue des urgences et une recomposition du métier sous l'effet des transformations de l'institution scolaire (Barrère, 2006). Dans le contexte béninois, Alladatin et Soumanou (2024) ont récemment documenté, à partir d'observations directes et d'entretiens d'autoconfrontation, la diversité et la complexité des tâches quotidiennes des directions d'établissements secondaires, en soulignant les tensions entre gestion administrative, pilotage pédagogique, contraintes matérielles et recherche de réussite pour tous les élèves.

Le deuxième axe, celui des compétences professionnelles, s'est consolidé sous l'effet conjoint des travaux comparatifs internationaux et des référentiels nationaux. Le rapport de l'OCDE coordonné par Pont, Nusche et Moorman (2008) a constitué un repère majeur en cartographiant les compétences attendues des dirigeants scolaires dans une vingtaine de systèmes éducatifs. Au Québec, la formalisation institutionnelle s'est traduite par le référentiel ministériel sur la formation à la gestion d'un établissement d'enseignement (MELS, 2008), qui structure encore aujourd'hui

la formation initiale et continue. Dans le contexte canadien, les travaux de Isabelle, Meunier et Gélinas Proulx (2016) montrent que la formation des nouvelles directions d'école varie selon les provinces et s'organise dans des contextes institutionnels différenciés, marqués par des exigences de professionnalisation, d'accompagnement et d'insertion propres à chaque système éducatif. De leur côté, Lambert et Bouchamma (2019) soulignent que les référentiels de compétences des directions présentent un noyau commun important entre plusieurs contextes (Québec, Alberta, Australie et États-Unis) tout en révélant des écarts significatifs liés aux priorités contextuelles, notamment en matière de diversité culturelle, de technologies et d'équilibre entre vie personnelle et professionnelle.

Le troisième axe, celui des identités professionnelles, s'inscrit dans le sillage des travaux fondateurs de Dubar (2000) sur la construction des identités sociales et professionnelles. Barrère (2006) a montré comment les directions oscillent entre des logiques administratives, pédagogiques et managériales, et comment ces tensions structurent leur identité professionnelle sous forme de compromis instables plutôt que de synthèse stable. Maroy (2017), dans une perspective plus institutionnelle, a documenté la recomposition de cette identité sous l'effet des nouvelles régulations scolaires inspirées de la nouvelle gestion publique.

Ces trois axes ont permis des avancées substantielles. Toutefois, ils appréhendaient essentiellement les directions dans une coupe synchronique à travers ce qu'elles font, ce qu'elles savent faire ou ce qu'elles sont à un moment donné. Le caractère processuel, biographique et longitudinal de leur engagement professionnel c'est-à-dire la dimension de trajectoire comme phénomène dynamique et temporellement structuré reste très peu explorée. Stevenson (2006) a fourni un cadre analytique le structurant pour penser les trajectoires des directions d'établissement d'enseignement comme objet de recherche à part entière. Il distingue trois phases constitutives du parcours de direction : la phase « vers » la direction, couvrant la formation initiale, la trajectoire enseignante et les motivations à postuler ; la phase « dans » la direction, relative à l'insertion professionnelle, à la socialisation organisationnelle et à la construction de l'identité de direction ; et la phase « à travers » la direction, désignant la manière dont les acteurs traversent et transforment leur rapport à la fonction au fil du temps, incluant les bifurcations, les retours à l'enseignement et les départs. Ce cadre tridimensionnel conceptualise la trajectoire comme une séquence d'états et de transitions plutôt que comme un simple statut occupationnel, ce qui constitue précisément le niveau de description empirique que les instruments quantitatifs disponibles ne permettent pas d'atteindre.

Sur le plan méthodologique, l'une des contributions les plus significatives à l'analyse quantitative des trajectoires de direction est celle de Davis, Gooden et Bowers (2017). En s'appuyant sur des données administratives longitudinales de l'État du Texas couvrant plus d'un million et demi d'enseignants sur trente ans, ces chercheurs ont mobilisé l'analyse de séquences sociales et la modélisation par hasard à temps discret pour identifier les profils-types de trajectoires menant à la direction scolaire. Leurs résultats révèlent notamment que les futurs directeurs tendent à rester

plus longtemps dans leur premier poste d'enseignement et empruntent le plus souvent une voie directe vers la direction, sans passer par des postes intermédiaires.

L'analyse de séquences par appariement optimal (en anglais *optimal matching*), formalisée par Abbott et Tsay (2000) et implémentée dans l'environnement R grâce au package *TraMineR* développé par Gabadinho et al. (2011), constitue aujourd'hui une méthode de référence pour l'analyse des trajectoires biographiques. Elle permet de calculer les distances entre séquences d'états, de regrouper les trajectoires en profils-types par clustering hiérarchique et de visualiser la diversité des parcours à travers des chronogrammes et des indicateurs d'entropie. La condition nécessaire à l'application de cette méthode est la disponibilité de données biographiques finement structurées, couvrant l'ensemble du parcours professionnel, présentant une granularité temporelle suffisante et organisées en états discrets mutuellement exclusifs. Ces données ne peuvent être produites que par un instrument d'enquête spécifiquement conçu à cet effet, ce qui renforce la pertinence de la démarche instrumentale que le présent article entend fonder.

2.2. Enjeux politiques et pratiques

Au-delà de leur intérêt scientifique, les trajectoires de carrière des directions scolaires constituent un enjeu politique et pratique de première importance. Dans plusieurs contextes francophones, on observe une crise simultanée du recrutement et de la rétention du personnel de direction. Au Québec, les données recueillies par le Groupe de recherche et d'intervention sur l'organisation du travail des directions d'établissement (GRIDE) confirment l'ampleur du phénomène : 39 % des directions québécoises se déclarent insatisfaites de leur rémunération, 3,5 % sont en congé de maladie et 2 % envisagent un retour à l'enseignement (Poirel, Clément et Naimi, 2024). La situation est encore plus préoccupante en France, où 36 % des chefs d'établissement déclarent envisager de quitter leur poste comparativement à 15 % au Québec dans un contexte marqué par une surcharge administrative croissante, un sentiment d'isolement professionnel et une reconnaissance institutionnelle perçue comme insuffisante (Étienne, 2022 ; Sénat, 2020).

Lauzon (2021) a conceptualisé la rétention des directions québécoises à travers le prisme du développement professionnel durable, soulignant que les décisions de maintien ou de départ de la fonction s'inscrivent dans des dynamiques de trajectoire longues et différenciées selon les profils d'entrée et les contextes d'exercice. Poirel et Yvon (2011) ont pour leur part documenté la diversité et l'intensité des sources de stress vécues par les directions québécoises, soulignant la nécessité de mieux comprendre comment ces facteurs s'articulent dans le temps et selon les étapes du parcours professionnel. Day et Gu (2010) ont montré que les professionnels de l'éducation traversent des phases critiques distinctes (entrée, consolidation, transition, désengagement), chacune caractérisée par des dynamiques spécifiques d'identité, de motivation et de vulnérabilité, soulignant l'importance analytique de situer les facteurs d'attrition dans la temporalité du parcours.

Ces constats convergent vers un constat d'absence d'une base empirique longitudinale pour appuyer les politiques de recrutement, de formation et de rétention des directions scolaires. On ne sait pas par exemple s'il y a un mécanisme

récurrent qui conduit à l'attrition, ni à quel moment dans la trajectoire l'attrition se produit prioritairement, quels profils de parcours sont les plus exposés au désengagement, ni comment les transitions biographiques (retours à l'enseignement, mobilités inter-établissements, bifurcations vers des postes hors éducation) se distribuent dans la population des directions. Répondre à ces questions exige des données sur un échantillon représentatif que seul un instrument biographique quantitatif conçu à cet effet peut produire.

3. Recension critique des instruments disponibles ou transposables

3.1. Les grandes enquêtes internationales

Les principales enquêtes quantitatives internationales portant sur les directions scolaires sont l'Enquête internationale sur l'enseignement et l'apprentissage (TALIS) de l'OCDE et le National Teacher and Principal Survey (NTPS) des États-Unis. Ces instruments produisent des données comparatives à grande échelle sur les caractéristiques professionnelles des directions et des enseignants. TALIS, composée de deux questionnaires distincts (l'un destiné aux enseignants, l'autre aux directions) collecte notamment des informations sur les parcours de formation, l'environnement de travail et les pratiques de leadership (OCDE, 2019). Le NTPS, pour sa part administré tous les deux à trois ans, recueille des données sur la préparation des directions, les caractéristiques des établissements et la démographie de la main-d'œuvre en éducation (National Center for Education Statistics, 2021).

Ces instruments permettent de dresser des portraits synchroniques de la profession, mais ils souffrent d'une limite structurelle rédhibitoire pour l'analyse des trajectoires. Ils capturent une situation à un moment donné sans reconstituer la séquence des états traversés par les individus au cours de leur carrière. Ils comportent certes des questions ponctuelles sur la durée d'expérience ou le type de formation initiale, mais ces variables ne renseignent pas sur l'ordre des postes occupés, la nature et le moment des transitions, la durée dans chaque état, ni les bifurcations éventuelles. Or c'est précisément cette structure temporelle et séquentielle des parcours (le « quand », le « combien de temps » et le « comment » des transitions) qui conditionne la compréhension des mécanismes d'attrition, de mobilité et de maintien en fonction. Ces grandes enquêtes ne fournissent donc pas une base de données suffisamment structurée pour reconstituer et comparer finement les trajectoires de carrière des directions d'établissement.

3.2. Les instruments biographiques généraux : potentiel et contraintes d'adaptation

Face aux limites des questionnaires transversaux, la recherche en sciences sociales a développé depuis plusieurs décennies des instruments spécifiquement conçus pour la collecte rétrospective de données biographiques. Deux familles d'instruments se distinguent par leur ancrage théorique et leur diffusion internationale.

La première est la fiche AGEVEN (Âge à l'Événement), développée par Antoine, Bry et Diouf (1987) dans le cadre d'enquêtes démographiques rétrospectives. Prenant la forme d'une grille matricielle dont une dimension

représente l'âge ou la date et dont chaque colonne correspond à une dimension du parcours de vie (profession, situation matrimoniale, résidence, événements critiques), la fiche AGEVEN permet de reconstruire la biographie individuelle en mettant en parallèle des domaines habituellement collectés de manière séquentielle. Cet instrument présente une souplesse d'utilisation et des possibilités de transposition à diverses problématiques touchant aux biographies professionnelles.

La seconde famille est celle du « *life history calendar* » (LHC) ou en français calendrier d'histoire des événements, dont la formulation initiale est celle de Freedman et al. (1988). Reposant sur le même principe matriciel que la fiche AGEVEN, le LHC a été conçu pour exploiter les propriétés de la mémoire autobiographique dans la collecte d'informations rétrospectives. Belli (1998) a fourni la justification cognitive la plus convaincante de la supériorité du LHC sur les questionnaires thématiques séquentiels : la mémoire autobiographique étant organisée comme un réseau hiérarchique d'événements étendus, résumés et spécifiques, les instruments matriciels favorisent la récupération parallèle et séquentielle des souvenirs dans ce réseau, tandis que les questionnaires thématiques segmentent les aspects connexes des événements et ne correspondent pas à la structure naturelle de la mémoire. Belli, Shay et Stafford (2001) ont ensuite confirmé empiriquement cette supériorité par une comparaison directe entre un calendrier d'histoire de vie (en anglais *event history calendar*) administré par enquêteur et un questionnaire standardisé traditionnel, attestant d'une meilleure complétude et d'une plus grande cohérence interne des données calendaires. La recension de Glasner et Van der Vaart (2009) dresse un bilan approfondi des applications des instruments calendaires dans les enquêtes sociales, documentant leur diffusion dans des domaines aussi variés que l'emploi, la santé, la famille et les mobilités résidentielles.

Le potentiel de transposition de ces instruments au contexte des directions scolaires est réel. La logique matricielle, la granularité temporelle et la capacité à distinguer des états professionnels mutuellement exclusifs répondent précisément aux exigences d'une base de données permettant de reconstituer, comparer et analyser finement les trajectoires de carrière des directions d'établissement d'enseignement. Toutefois, une contrainte majeure doit être prise en compte. Ces instruments ont été conçus pour une administration en face à face par un enquêteur formé, dont le rôle est de guider le rappel, de résoudre les incohérences et de compléter les données manquantes en temps réel. Glasner, Van der Vaart et Dijkstra (2015), ont documenté des versions expérimentales d'un LHC en ligne, montrant que les propriétés de rétroaction visuelle exercent la plus grande influence sur la qualité des données dans les instruments calendaires en ligne. Bauer (2025), a plus récemment confirmé que l'utilisation d'une disposition tabulaire améliore la complétude des épisodes rapportés en mode auto-administré. Ces travaux établissent la faisabilité de l'adaptation en ligne sous condition d'une conception minutieuse, mais soulignent qu'elle constitue une démarche de conception à part entière, et non une simple transposition.

3.3. Les études sur données administratives : apports réels, mais accessibilité limitée

Pour l'analyse quantitative des trajectoires, les données administratives longitudinales individualisées représentent une option méthodologique particulièrement robuste, lorsqu'elles sont disponibles, bien structurées et suffisamment documentées. L'étude de Davis, Gooden et Bowers (2017) en constitue une illustration dans le champ de la gestion scolaire. En exploitant des fichiers administratifs couvrant l'intégralité de la main-d'œuvre enseignante du Texas sur trente ans, ces auteurs ont pu restituer des trajectoires complètes sans dépendre du rappel biographique des répondants, ce qui élimine les biais de mémoire inhérents aux collectes rétrospectives. L'analyse de séquences combinée aux modèles de survie à temps discret a permis d'identifier des profils-types de trajectoires menant à la direction et de quantifier les effets différenciés de la race et du genre sur les probabilités d'accès.

Cependant, cette voie demeure peu accessible dans plusieurs contextes. Au Québec, par exemple, les données administratives du ministère de l'Éducation ou des centres de services scolaires (CSS) sont difficilement mobilisables pour ce type d'analyse longitudinale individualisée, notamment en raison des exigences strictes de protection des renseignements personnels et des conditions encadrant l'accès aux données administratives à des fins de recherche. Cette difficulté est d'autant plus importante qu'une analyse fine des trajectoires exigerait de pouvoir suivre les personnes au-delà d'un seul employeur (CSS). Il faudrait ainsi disposer de données couvrant l'ensemble des centres de services scolaires et des établissements privés d'enseignement, afin de documenter les transitions d'un CSS à l'autre, les changements de fonction, les interruptions, les retours éventuels et les bifurcations de carrière. À défaut, l'analyse risquerait de ne saisir que des trajectoires partielles, limitées à un seul espace administratif, sans permettre de reconstituer de manière robuste l'ensemble du parcours professionnel des directions d'établissement d'enseignement.

Cette réalité institutionnelle renforce et justifie la nécessité d'une approche alternative par enquête biographique auto-administrée en ligne. Le recours à ce type d'enquête se justifie par sa capacité à recueillir directement auprès des directions, dans un format standardisé, des données rétrospectives fines sur leurs parcours professionnels, tout en couvrant un bassin élargi de répondants et en dépassant les limites des fichiers administratifs fragmentés par employeur, territoire ou statut. Elle permet également de dépasser certaines limites des enquêtes qualitatives classiques, riches pour comprendre le sens des parcours, mais moins adaptées à la comparaison systématique d'un grand nombre de trajectoires.

4. Pour un instrument d'enquête biographique quantitative auto-administrée

4.1. Justification du choix instrumental

Face aux limites soulevées, l'enquête biographique rétrospective auto-administrée en ligne apparaît comme la voie instrumentale la plus réaliste et la plus adaptée au contexte dans lesquelles les données administratives complètes ne sont pas accessibles facilement. Plusieurs arguments étayent ce positionnement. Sur le

plan de la faisabilité, une enquête en ligne permet d'atteindre une population géographiquement dispersée sans les coûts et contraintes logistiques des entretiens en face à face ou de l'administration postale. Elle est compatible avec les contraintes de temps des directions scolaires, qui peuvent remplir le questionnaire selon leur propre calendrier, en plusieurs sessions si nécessaire, grâce à des mécanismes de sauvegarde progressive. Sur le plan analytique, la grille biographique structurée produit des données standardisées directement compatibles avec l'analyse de séquences, notamment par appariement optimal. Elle permet de reconstituer et de comparer finement les trajectoires de carrière des directions d'établissement, chaque répondant générant une séquence d'états professionnels discrets, mutuellement exclusifs et temporellement ordonnés, exploitables dans les algorithmes de calcul des distances mobilisés par TraMineR (Gabadinho et al., 2011). Sur le plan scientifique, cette approche répond à une lacune clairement identifiée, puisqu'aucun instrument biographique structuré ne semble avoir été développé et validé pour la collecte rétrospective auto-administrée des trajectoires de carrière des directions scolaires en contexte francophone. Sa contribution méthodologique est donc originale et potentiellement transférable à plusieurs contextes francophones.

4.2. Ancrage dans la perspective du cours de vie

Le fondement théorique de l'instrument proposé s'inscrit dans la perspective du cours de vie (life course), dont Elder (1985) a posé les jalons conceptuels en conceptualisant les parcours individuels comme des séquences d'états sociaux temporellement structurées, influencées par les contextes historiques, institutionnels et biographiques dans lesquels les individus s'insèrent. Dans cette perspective, une trajectoire professionnelle n'est pas une ligne droite orientée vers un état final, mais un enchaînement de positions, de transitions et d'événements dont la configuration d'ensemble (l'ordre, la durée et la nature des états successifs) constitue en soi un objet d'analyse. Heinz (2003) a précisé cette conceptualisation en soulignant que les parcours de carrière contemporains sont de moins en moins linéaires et de plus en plus marqués par des bifurcations, des retours et des réorientations, ce qui rend indispensable une instrumentation capable de coder l'ensemble de ces configurations.

Appliquée aux directions scolaires, cette perspective invite à considérer la trajectoire de carrière non pas comme la somme des postes occupés, mais comme une configuration temporelle singulière dont chaque élément (la durée dans l'enseignement avant l'accès à la direction, le passage ou non par des postes intermédiaires, les interruptions et les retours) contribue à façonner les dispositions, les compétences et les vulnérabilités professionnelles de la direction. C'est cette configuration globale que l'instrument biographique doit être en mesure de capturer. En mobilisant également les travaux de Axinn, Pearce et Ghimire (1999) sur les innovations dans les applications du LHC à des contextes de recherche à niveaux multiples, l'instrument peut intégrer la dimension contextuelle (type et milieu d'établissement, rattachement organisationnel) comme dimension analytique à part entière, permettant ainsi de croiser les trajectoires individuelles avec les contextes institutionnels dans lesquels elles se déroulent.

4.3. Principes de conception de l'instrument

La synthèse des fondements théoriques, des apports et des limites des instruments existants et des contraintes spécifiques à la population ciblée, permet de formuler cinq principes de conception auxquels doit satisfaire un instrument biographique adapté aux trajectoires de carrière des directions d'établissement d'enseignement.

La première exigence est la couverture temporelle complète depuis la première année dans l'enseignement. Ancrer la grille biographique à la première année d'enseignement plutôt qu'au premier poste de direction permet de capturer la trajectoire pré-direction dans sa totalité, qui constitue l'un des déterminants les plus documentés des profils de direction (Davis et al., 2017). Cette décision transforme l'instrument d'un outil de description des carrières en direction en un outil de modélisation des trajectoires professionnelles complètes, compatible avec le cadre tridimensionnel de Stevenson (2006).

La deuxième exigence est la structure matricielle multi-domaines avec granularité en années scolaires. L'instrument doit prendre la forme d'une grille dont l'axe horizontal correspond à l'année scolaire, unité temporelle fonctionnelle du contexte éducatif, plus pertinente que l'année civile pour reconstituer les parcours professionnels. Chaque colonne doit renvoyer à un domaine biographique distinct, notamment le statut professionnel principal, le type et le niveau d'établissement, le milieu socioéconomique et le rattachement administratif au centre de services scolaire. Cette structure matricielle exploite les propriétés de la mémoire autobiographique documentées par Belli (1998) en permettant la récupération parallèle des informations dans plusieurs domaines simultanément, ce qui améliore la complétude et la cohérence interne des réponses.

La troisième exigence est l'inclusion explicite des états non-linéaires de la trajectoire. Un instrument adéquat ne peut se limiter aux états « canoniques » de la trajectoire (enseignement, direction adjointe, direction). Il doit coder de manière différenciée les bifurcations et les retours (retour à l'enseignement après direction, retour à la direction après l'enseignement, retour à la direction après une profession hors éducation), car ce sont précisément ces états qui signalent les trajectoires les plus analytiquement intéressantes et les plus politiquement problématiques. Sans ce codage fin, ces trajectoires non-linéaires deviennent invisibles dans les analyses de clusters, ce qui biaiserait systématiquement les profils-types identifiés.

La quatrième exigence concerne la complémentarité des données événementielles hors grille. La grille biographique principale doit être complétée par des modules événementiels distincts portant sur les formations académiques obtenues, les interruptions et congés, puis les mandats exercés hors établissement. Ces informations, collectées avec des dates de début et de fin, alimentent les variables indépendantes des modèles de régression et de survie développés dans les analyses ultérieures.

Enfin, la cinquième exigence concerne l'adaptation graphique et cognitive pour l'auto-administration en ligne. Contrairement aux versions administrées par enquêteur, la version en ligne doit compenser l'absence d'accompagnement humain par des mécanismes de conception explicites. Ceux-ci incluent notamment la génération automatique des lignes de la grille à partir de l'année d'entrée dans la

profession, des info-bulles et définitions opérationnelles pour chaque modalité, des blocs rétractables afin de réduire la charge visuelle pour les carrières longues, ainsi qu'une sauvegarde automatique permettant une complétion en plusieurs sessions. Glasner et al. (2015) ont montré que ces propriétés de rétroaction visuelle influencent fortement la qualité des données recueillies au moyen d'instruments calendaires en ligne. Elles doivent donc être intégrées dès la phase de conception et mises à l'épreuve au moyen d'un protocole d'entretien cognitif rigoureusement structuré (Willis, 2005 ; Beatty et Willis, 2007).

Le tableau 1 ci-après présente une synthèse structurée de ces cinq exigences, en mettant en correspondance pour chacune ses composantes opérationnelles et son ancrage théorique et méthodologique.

Tableau 1. Exigences de conception de l'instrument biographique et leurs composantes opérationnelles

Exigence de conception	Composantes opérationnelles	Ancrage théorique et méthodologique
E1 Couverture temporelle complète depuis l'entrée dans l'enseignement	Grille biographique remontant à la première année dans le système scolaire, enseignement inclus. Capture de la trajectoire pré-direction dans sa totalité. Point d'ancrage biographique commun garantissant la comparabilité inter-individuelle des séquences.	Davis et al. (2017) Stevenson (2006) Abbott & Tsay (2000)
E2 Structure matricielle multi-domaines avec granularité en années scolaires	Axe temporel en années scolaires (unité fonctionnelle du contexte éducatif). Colonnes distinctes pour le statut professionnel, le type d'établissement, le milieu socioéconomique et le rattachement administratif. Juxtaposition des domaines exploitant la récupération parallèle en mémoire autobiographique.	Belli (1998) Freedman et al. (1988) Antoine et al. (1987) Glasner & Van der Vaart (2009)
E3 Inclusion explicite des états non-linéaires de la trajectoire	Codage distinct de onze états professionnels, intégrant notamment les bifurcations : retour à l'enseignement après direction, retour à la direction après enseignement, retour à la direction après profession hors éducation. Visibilité analytique des trajectoires atypiques, sans lesquelles les profils de clusters seraient systématiquement biaisés.	Stevenson (2006) Heinz (2003) Abbott & Tsay (2000)
E4 Complémentarité des données événementielles hors grille	Modules distincts pour les formations académiques (avec année d'obtention), les interruptions et congés (avec dates de début et de fin), et les mandats hors établissement. Ces données alimentent les variables indépendantes des modèles de régression multinomiale et de survie à temps discret.	Axinn et al. (1999) Glasner & Van der Vaart (2009) Gabadinho et al. (2011)

E5 Adaptation graphique et cognitive pour l'auto-administration en ligne	Génération automatique de la grille depuis l'année d'entrée déclarée. Info-bulles et définitions opérationnelles accessibles par modalité. Mécanisme de bloc rétractable pour les carrières longues. Sauvegarde progressive permettant une complétion en plusieurs sessions. Validation par protocole d'entretien cognitif.	Glasner et al. (2015) Bauer (2025) Willis (2005) Beatty & Willis (2007)
---	---	--

La lecture croisée de ces cinq exigences révèle une cohérence interne forte. Les exigences E1 et E3 répondent conjointement au problème de la couverture analytique des trajectoires dans leur étendue temporelle d'une part, dans leur diversité configurationnelle d'autre part, tandis que E2 et E4 définissent l'architecture de collecte nécessaire à leur opérationnalisation. Enfin, E5 conditionne la qualité et la complétude des données obtenues en contexte d'auto-administration. Ensemble, les cinq exigences forment un système cohérent dont aucune composante ne peut être omise sans compromettre soit la validité analytique de l'instrument, soit la qualité des données produites.

5. Conclusion

Cet article a établi, en trois temps, la nécessité et les fondements d'un instrument biographique quantitatif adapté aux trajectoires de carrière des directions scolaires. La documentation empirique de ces trajectoires répond à une double nécessité. Sur le plan scientifique, les méthodes d'analyse de séquences exigent des données biographiques structurées que les enquêtes transversales ne permettent pas de produire. Sur le plan politique, la crise de recrutement et de rétention des directions, documentée au Québec comme en France, appelle une base empirique longitudinale permettant de fonder des politiques de soutien adaptées aux différentes étapes du parcours professionnel.

L'article a ensuite proposé une recension critique des instruments disponibles, mettant en évidence trois constats structurants. Les grandes enquêtes internationales, telles que TALIS et NTPS, produisent des portraits synchroniques insuffisants pour analyser les trajectoires. Les instruments biographiques généraux, comme le « *Life History Calendar* » et la fiche AGEVEN, présentent un potentiel prometteur, notamment à la lumière de la théorie de la mémoire autobiographique de Belli (1998), mais requièrent une adaptation substantielle pour une auto-administration en ligne. Les études fondées sur des données administratives, bien que méthodologiquement robustes, demeurent difficilement transposables aux contextes francophones où le besoin de connaissances longitudinales est pourtant particulièrement pressant.

Enfin, l'article a spécifié, à partir de la perspective du cours de vie et des apports de la littérature sur les instruments calendaires, cinq exigences de conception : une couverture temporelle complète depuis l'entrée dans l'enseignement, une structure matricielle avec granularité en années scolaires, l'inclusion des états non linéaires, une

complémentarité événementielle, ainsi qu'une adaptation graphique et cognitive à l'auto-administration en ligne. Ces spécifications constituent le cahier des charges d'un instrument en développement, dont la conception, le pré testage cognitif et la validation auprès d'un échantillon de directions scolaires québécoises s'inscrivent dans un programme de recherche en préparation. Ensemble, ces travaux visent à produire un outil permettant, pour la première fois dans le champ francophone, d'analyser quantitativement les profils-types de trajectoires des directions scolaires et leurs déterminants. Ils ouvrent ainsi la voie à une politique éducative mieux fondée empiriquement et à des pratiques d'insertion et de soutien plus finement adaptées à la diversité des parcours professionnels.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Abbott, A., & Tsay, A. (2000). Sequence analysis and optimal matching methods in sociology: Review and prospect. *Sociological Methods & Research*, 29(1), 3–76. <https://doi.org/10.1177/0049124100029001001>.
2. Alladatin, J., & Soumanou, I. (2024). Hétérogénéité des tâches des directions d'établissements d'enseignement secondaire au Bénin : préoccupations pour une direction scolaire au service de la réussite de tous les élèves. *Éducation et francophonie*, 52(2). <https://doi.org/10.7202/1115421ar>.
3. Antoine, P., Bry, X., & Diouf, P. D. (1987). La fiche « AGEVEN », un outil pour la collecte des données rétrospectives. *Statéco*, 49, 33–46.
4. Axinn, W. G., Pearce, L. D., & Ghimire, D. (1999). Innovations in life history calendar applications. *Social Science Research*, 28(3), 243–264. <https://doi.org/10.1006/ssre.1998.064.1>
5. Barrère, A. (2006). *Sociologie des chefs d'établissement. Les managers de la République*. Presses universitaires de France.
6. Beatty, P. C., & Willis, G. B. (2007). Research synthesis: The practice of cognitive interviewing. *Public Opinion Quarterly*, 71(2), 287–311. <https://doi.org/10.1093/poq/nfm006>
7. Belli, R. F. (1998). The structure of autobiographical memory and the event history calendar: Potential improvements in the quality of retrospective reports in surveys. *Memory*, 6(4), 383–406. <https://doi.org/10.1080/741942610>.
8. Belli, R. F., Shay, W. L., & Stafford, F. P. (2001). Event history calendars and question list surveys: A direct comparison of interviewing methods. *Public Opinion Quarterly*, 65(1), 45–74. <https://doi.org/10.1086/320037>.
9. Bauer, I., et al. (2025). Facilitating the recall of biographical data: Alternatives to life history calendars. *Advances in Life Course Research*, 65, 100677. <https://doi.org/10.1016/j.alcr.2025.100677>.
10. Davis, B. W., Gooden, M. A., Bowers, A. J. (2017) Pathways to the Principalship: An Event History Analysis of the Careers of Teachers with Administrator Certification. *American Educational Research Journal*, 54(2), 207-240. <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3102/0002831216687530>.
11. Day, C., & Gu, Q. (2010). *The new lives of teachers*. Routledge.
12. Dubar, C. (2000). *La socialisation : Construction des identités sociales et professionnelles* (3e éd.). Armand Colin.

13. Elder, G. H., Jr. (1985). Perspectives on the life course. Dans G. H. Elder Jr. (dir.), *Life course dynamics : Trajectories and transitions*, 1968–1980 (p. 23–49). Cornell University Press.
14. Étienne, R. (2022). Le métier de chef d'établissement en France : entre travail prescrit, travail dérangé, travail empêché et travail réel. *Enseignement et recherche en administration de l'éducation (ERAdE)*, 4(1), 11-27. <http://www.aderae.ca/revue/>
15. Freedman, D., Thornton, A., Camburn, D., Alwin, D., & Young-DeMarco, L. (1988). The life history calendar: A technique for collecting retrospective data. *Sociological Methodology*, 18, 37-68. <https://doi.org/10.2307/271044>.
16. Gabadinho, A., Ritschard, G., Müller, N. S., & Studer, M. (2011). Analyzing and visualizing state sequences in R with TraMineR. *Journal of Statistical Software*, 40(4), 1–37. <https://doi.org/10.18637/jss.v040.i04>.
17. Glasner, T., & Van der Vaart, W. (2009). Applications of calendar instruments in social surveys: A review. *Quality and Quantity*, 43(3), 333–349. <https://doi.org/10.1007/s11135-007-9129-8>
18. Glasner, T., Van der Vaart, W., & Dijkstra, W. (2015). Calendar instruments in retrospective web surveys. *Field Methods*, 27(3), 265–283. <https://doi.org/10.1177/1525822X14554882>.
19. Heinz, W. R. (2003). From work trajectories to negotiated careers: The contingent work life course. Dans J. T. Mortimer & M. J. Shanahan (dir.), *Handbook of the life course* (pp. 185–204). Kluwer Academic Publishers.
20. Isabelle, C., Meunier, H., & Gélinas Proulx, A. (2016). Contextes de formation des nouvelles directions d'école au Canada. *McGill Journal of Education/Revue des sciences de l'éducation de McGill*, 51(2), 877–898. <https://doi.org/10.7202/1038607ar>
21. Lambert, M., & Bouchamma, Y. (2019). Leadership requirements for school principals: Similarities and differences between four competency standards. *Canadian Journal of Educational Administration and Policy*, (188).
22. Lauzon, N. (2021). La rétention des directions d'établissement scolaire du Québec envisagée dans une perspective de développement professionnel durable. *Phronesis*, 10(4), 128–155. <https://doi.org/10.7202/1083981ar>
23. Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2020). Seven strong claims about successful school leadership revisited. *School Leadership & Management*, 40(1), 5–22. <https://doi.org/10.1080/13632434.2019.1596077>.
24. Maroy, C. (2017). La nouvelle gestion publique de l'école au Québec : vers une gestion de la pédagogie. *Sociologie du travail*, 59(4). <https://doi.org/10.4000/sdt.1353>.
25. Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. (2008). *La formation à la gestion d'un établissement d'enseignement : Les orientations et les compétences professionnelles*. Gouvernement du Québec.
26. National Center for Education Statistics. (2021). *National Teacher and Principal Survey (NTPS), 2020–21*. U.S. Department of Education. <https://nces.ed.gov/surveys/ntps/>

27. Organisation de coopération et de développements économiques (OCDE). (2019). *TALIS 2018 Results (Volume I): Teachers and school leaders as lifelong learners*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/1d0bc92a-en>
28. Poirel, E., Clément, L., & Naimi, R. (2024). *2e rapport d'enquête sur l'organisation du travail des directions d'établissement d'enseignement au Québec et en France. Groupe de recherche et d'intervention sur l'organisation du travail des directions d'établissement (GRIDE)*. https://www.gride-qc.ca/wp-content/uploads/2024/11/2024-11-28_Rapport-GRIDE-T2_-VF.pdf
29. Poirel, E., & Yvon, F. (2011). Les sources de stress, les émotions vécues et les stratégies d'ajustement des directions d'école au Québec. *Revue des sciences de l'éducation*, 37(3), 595–615. <https://doi.org/10.7202/1014759ar>
30. Pont, B., Nusche, D., & Moorman, H. (2008). *Improving school leadership: Volume 1: Policy and practice*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264044715-en>.
31. Robinson, V. M. J., Lloyd, C. A., & Rowe, K. J. (2008). The impact of leadership on student outcomes: An analysis of the differential effects of leadership types. *Educational Administration Quarterly*, 44(5), 635–674. <https://doi.org/10.1177/0013161X08321509>.
32. Sénat. (2020). *Rapport d'information n° 489 (2019-2020) sur la situation des directeurs d'école. Commission de la culture, de l'éducation et de la communication*. <https://www.senat.fr/rap/r19-489/r19-4890.html>.
33. Spillane, J. P., Halverson, R., & Diamond, J. B. (2001). Investigating school leadership practice: A distributed perspective. *Educational Researcher*, 30(3), 23–28. <http://dx.doi.org/10.3102/0013189X030003023>.
34. Stevenson, H. (2006). Moving towards, into and through principalship: Developing a framework for researching the career trajectories of school leaders. *Journal of Educational Administration*, 44(4), 408–420. <https://doi.org/10.1108/09578230610676604>.
35. Willis, G. B. (2005). *Cognitive interviewing: A tool for improving questionnaire design*. Sage.